

PROFESSIONAL TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI

Nodirov Jaxongir Muxamadjanovich

<https://orcid.org/0009-0003-1329-2313>

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: jahongir78@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17918493>

Annotatsiya: Professional ta'lim tashkilotlarida boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlari: ta'lim jarayonini boshqarish, tarbiya jarayonini boshqarish, resurslarni boshqarish, xodimlarni boshqarish (HR menejment), zamonaviy texnologiyalar asosida boshqarish, innovatsion yondashuvlar asosida boshqarish kabi masalalar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlari: ta'lim jarayonini boshqarish, tarbiya jarayonini boshqarish, resurslarni boshqarish, xodimlarni boshqarish (HR menejment), zamonaviy texnologiyalar asosida boshqarish, innovatsion yondashuvlar asosida boshqarish.

Kirish

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 30-sentabr kungi O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga tabrigida "... yoshlarimizni davr bilan hamnafas bo'lib, har qanday raqobatga bardosh bera oladigan yetuk mutaxassislar etib tarbiyalashimiz kerak." – deb ta'kidlaydi [1].

Darhaqiqat, ushbu maqsadni amalga oshirishda kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonlari samaradorligini oshirish, boshqaruv tizimini takomillashtirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish, modernizatsiya qilish, ta'lim-tarbiya jarayonlarini xalqaro talablarga moslashtirish va ularni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, ta'lim metodikalarini takomillashtirish, kasbiy standartlarni joriy etish hamda o'qituvchilar malakasini oshirish yo'nalishlari, shuningdek, kadrlar tayyorlashning sifatini oshirish, iqtisodiyotning texnologik yangilanishi, mehnat bozorining o'zgaruvchan talablari hamda yosh avlodning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish sharoitida professional ta'lim tashkilotlarida boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlari dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Rahbar va pedagog kadrlarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini rivojlantirish, shu bilan birga kasbiy faoliyatga tayyorlash bilan bog'liq muammolar respublikamiz olimlaridan R.Ahliddinov, R.X. Djurayev, S.T.Turg'unov, U.Inoyatov, X.F. Rashidov, Sh. Qurbonov, E.A. Seytxalilov, N.A. Muslimov, M.B. Urazova, SH Eshpulatov, Q.O.Shodmanov, D.T.Akmalova, J.Sh. Kazimovlar tomonidan tadqiq etilgan.

Umumiy o'rta ta'lim, kasbiy ta'lim va oliy ta'lim sohasida rahbar va pedagog xodimlarning boshqarish kompetentligini takomillashtirish masalalari F.A. Abdullaev, M.U. Axmedov, M.T. Mirsolieva, G'R. Otamurodov, M.D. Pardayeva, D.Sh. Temirov, D.Hakimovalarning ilmiy ishlarida yoritilgan.

Tahlillar va natijalar

Professional ta'lim tashkilotlarida boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlari: Ta'lim jarayonini boshqarish, tarbiya jarayonini boshqarish, resurslarni boshqarish, xodimlarni boshqarish (HR menejment), zamonaviy texnologiyalar asosida boshqarish, innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishdan iborat.

1. Ta'lim jarayonini boshqarish

Ta'lim jarayonini samarali boshqarish uchun kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlari quyidagilarga e'tibor qaratishlari kerak: - hozirgi ehtiyojlarni qondirish uchun ta'lim dasturlarini yaratish va qayta ko'rib chiqish; - o'qitish metodikasini takomillashtirish; - o'qituvchilar va o'quvchilar faoliyatini kuzatib borish.

Ta'lim samaradorligini oshirish va uni hozirgi ehtiyojlarga moslashtirish uchun munosib ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va takomillashtirish talab etiladi. Ta'lim dasturlariga o'quvchilarning ilmiy va amaliy bilimlarini kengaytirishga yordam beradigan strategiyalarni kiritishdan maqsad ularning dunyoqarashini kengaytirishdir.

Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarga tanlangan fan bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlar va amaliy ko'nikmalarni o'rgatish ta'limning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda davlatning iqtisodiy va ijtimoiy talablarini, shuningdek, global rivojlanish tendentsiyalarini hisobga olish muhimdir" [2].

Bizning fikrimizcha ta'lim dasturlarini yangilash orqali o'qituvchilar va o'quvchilar ta'limdagi yangi pedagogik texnikalar va texnologik yutuqlardan foydalanishlari mumkin. Dasturlarni yangilash butun dunyo bo'ylab o'zgarishlarni, fan va texnologiyalardagi yutuqlarni hamda axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt va ekologik barqarorlik kabi sohalardagi o'zgarishlarni hisobga olishi kerak. Modernizatsiya qilingan dars rejaları o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, muammolarni mustaqil hal qilishga va birgalikda samarali ishlashga undashi kerak. Rahbarlar va o'qituvchilar faoliyatlari davomida o'zlarining ta'lim metodikalarini takomillashtirish yo'llarini izlashlari kerak. O'quvchilarda tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va ijodkorlikni rivojlantiradigan strategiyalarning ba'zi misollari: loyihaga asoslangan o'rganish, interaktiv metodikalar va O'YoTF (o'qish, yozish va tanqidiy fikrlash), gamifikatsiya va teskari o'qitish (flipped learning) dan iborat. Agar o'qituvchilar ushbu strategiyalardan foydalanishni har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashtirsalar, darslar yanada qiziqarli va samarali bo'ladi.

Raqamli ta'lim vositalari, onlayn platformalar va interaktiv ilovalar ta'lim-tarbiya jarayonlari samaradorligini oshiradigan zamonaviy texnologiyalarga misoldir. Ular o'qitishning sifatini yaxshilaydi va o'quvchilarga ko'proq mustaqil o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Doimiy monitoring orqali o'quvchilar o'z natijalarini tahlil qilishi va o'qish jarayonini samaraliroq bo'lishi uchun qaysi yo'nalishlarda ishlashlari kerakligini aniqlay oladilar. Shuningdek, monitoring natijalari asosida zarur o'zgarishlar kiritilishi o'quvchilarni rag'batlantirish va ularning motivatsiyasini oshirish maqsadga muvofiq, bu esa ta'lim jarayonining sifatini va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

2. Tarbiya jarayonini boshqarish.

1. "Tarbiya-tarbiyachi va tarbiyalanuvchi faoliyatlarini o'z ichiga olgan ikki yoqlama jarayondir" [3].

"Ta'lim-tarbiya jarayoni – bu o'qitish, o'rganish, o'rgatish, tarbiyalash tizimi bo'lib, unda barcha ishtirokchilar – o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar – bir xil maqsadga har bir o'quvchining yaxlit rivojlanishi va kamolotiga erishish uchun birgalikda ishlaydi" [9].

Tarbiya jarayonini boshqarish – bu o'quvchining shaxsiy rivojlanishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli pedagogik faoliyatni rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish jarayonidir. Bu faoliyat pedagogika ilmida muhim kategoriyalardan biri sifatida qaraladi va u orqali ta'lim muhitida ijtimoiy, axloqiy, madaniy va

ma'naviy fazilatlar shakllantiriladi. Tarbiya boshqaruvining asosiy tamoyillari sifatida uzluksizlik, tizimlilik, individual yondashuv hamda shaxsiy faollikni rag'batlantirish ko'rsatiladi.

Biz o'qituvchilarning boshqaruv kompetensiyasi – rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, tartibga solish va tahlil qilish qobiliyati – ta'lim-tarbiya jarayonlarini boshqarish muvaffaqiyatining asosiy tarkibiy qismlari deb hisoblaymiz. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida tarbiya faoliyatini boshqarish o'quvchiga yo'naltirilgan bo'lishi, ularning qiziqishlari, ehtiyojlari va ijtimoiy sharoitlarini hisobga olishi kerak. Tarbiya jarayonini boshqarish birinchi navbatda o'quvchining ichki dunyosi bilan bog'liq bo'lib, tashkiliy masalalar bilan bir qatorda ma'naviy va axloqiy jihatlarni ham o'z ichiga oladi.

3. Resurslarni boshqarish.

Rahbarlar va xodimlar zimmasiga yuklatilgan quyidagi vazifalar moddiy-texnik resurslarni boshqarish va moliyaviy muammolarni hal qilish bilan bog'liq:

- byudjetlarni rejalashtirish va samarali taqsimlash;
- texnik jihozlardan foydalanish darajasini oshirish va modernizatsiya qilish.

Kasbiy ta'lim tashkilotlari o'z maqsadlariga erishishlari va moliyaviy resurslaridan maqsadli foydalanishlari uchun byudjetni rejalashtirish va samarali taqsimlash muhim vazifalardir. Byudjetni rejalashtirishning birinchi qadami daromadlar va xarajatlar manbalarini aniq belgilashdir. Bu jarayonda, jamg'armalar va olingan mablag'lar bo'yicha batafsil tahlil o'tkazish lozim.

Ta'lim tizimining hozirgi raqamli tizimga o'tishining asosiy tarkibiy qismi kasbiy ta'lim tashkilotlarida texnologik uskunalarni modernizatsiya qilish va ulardan foydalanishni ko'paytirishdir. Sanoati rivojlangan davlatlar tajribasiga ko'ra, darsda texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Ta'lim va texnologiya sohasidagi mutaxassislar ushbu texnologiyalarning xususiyatlari va imkoniyatlarini yaxshi bilishlari va ularni dars rejalariga kiritishda mohir bo'lishlari kerak. Tajriba shuni ko'rsatadiki, ta'lim samaradorligi va sifati texnologik resurslardan strategik va maqsadli foydalanish asosida yuzaga keladi.

4. Xodimlarni boshqarish (HR menejment)

“Xalqimizda mamlakat taqdirini kadrlar xal qiladi” degan fikr bor. Bu fikr ko'proq davlat boshqaruvi, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish kontekstida ishlatiladi, ya'ni yuqori malakali, mas'uliyatli kadrlar mamlakatni ijobiy yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi. Rahbarlarning asosiy vazifalaridan biri bu – kadrlarni joy-joyiga qo'yishdir.

S.Turg'unov “Personalni boshqarishning mazmun-mohiyati – bu rahbarlar tomonidan pedagogik xodimlar va o'quvchilar faoliyatini, umuman olganda jamoa a'zolarining faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, ta'lim muassasasini boshqarishda xodimlar bilan ishlash va ularning faoliyatini boshqarishni doimiy rivojlantirib borish demakdir” [4] deb e'tirof etadi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida inson resurslari menejmenti (HRM) ta'lim-tarbiya natijalarining sifati va tashkilotning barcha resurslari, pedagogik jarayonlar va natijaviy jihatdan optimal ishlash darajasi samaradorligiga ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Professional ta'lim tashkilotlarida “HRM sohasida asosiy e'tibor o'qituvchilar va ma'muriy xodimlarni ishga olish, saqlab qolish, malakasini oshirish va faoliyatini baholashga qaratilgan. Ta'limga bo'lgan talablarning tez evolyutsiyasi, texnologik taraqqiyot va globallashtirish ta'lim sektorining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan zamonaviy HRM amaliyotlarini joriy etishni taqozo etadi. Tadqiqot

kadrlar strategiyasini institutsional maqsadlarga moslashtirish, resurslarni taqsimlashda nomutanosibliklarni bartaraf etish va uzluksiz kasbiy rivojlanish madaniyatini yuksaltirishdagi jiddiy kamchiliklarni ta'kidlaydi. Kadrlar taqchilligi, yuqori almashinuv ko'rsatkichlari va o'qitish imkoniyatlarining etarli emasligi kabi muammolarga alohida e'tibor beriladi.

Ilg'or global tajribalarni ko'rib chiqish orqali innovatsion yondashuvlar, jumladan, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, malakaga asoslangan ishga yollash va texnologiyani HR jarayonlariga integratsiyalash taklif etiladi. Inklyuziv va adolatli ta'lim muhitini yaratish, ishchi kuchining qoniqishini oshirish va umuman institutsional ish faoliyatini yaxshilashda strategik HRM muhim hisoblanadi" [10].

O'rganishlarimiz natijalariga ko'ra rahbarlar xodimlar bilan ishlashda quyidagilarga e'tibor qaratishlari lozim:

- ta'lim tashkilotiga malakali mutaxassislarni jalb etish hamda ularni rivojlantirishni ta'minlash;
- o'qituvchilar va texnik-xodimlar malakasini oshirish maqsadida seminarlar va treninglar tashkil etish;
- motivatsion tizimlar (o'quvchilarni o'qishiga turtki beradigan, qiziqish va intilishlarini rivojlantiradigan, o'quvchilarning o'zlashtirish sifatini oshiradigan tashkiliy, pedagogik va psixologik usullar yig'indisidir.)ni yaratish;
- tashkilot istiqbolini nazarda tutgan holda mutaxassislarni tanlash, individual psixologik xususiyatlari (iqtidor va qobiliyat) hisobga olgan holda munosib lavozimlarga qo'yish.

Ta'lim tashkilotlariga malakali kadrlarni rivojlantirish esa ta'lim tashkilotining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Bunga muntazam ravishda o'quv va treninglarni tashkil etish, xodimlarning kasbiy ko'nikmalarini oshirish va ularni yangi bilimlar bilan ta'minlash orqali erishish mumkin. Shuningdek, ta'lim tashkiloti ichida karyera o'sish imkoniyatlarini yaratish, mentorlik va coaching tizimlarini joriy etish xodimlarning motivatsiyasini oshiradi va ularni ta'lim tashkilotiga uzoq muddatda bog'lab qo'yadi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida xodimlarning malakasini oshirish uchun o'qituvchilar, ishlab chiqarish ta'limi ustalari va texnik xodimlar bilan muntazam ravishda seminar-treninglar tashkil etish maqsadga muvofiq.

Ta'lim tizimida nomunosib kadrlarning lavozimlarga joylashtirilishi dars sifati va tarbiyaviy jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, o'quvchilarning akademik, ijtimoiy va axloqiy o'sishiga putur yetkazadi. Shuning uchun ta'lim xodimlariga bo'lgan ehtiyojni baholash, ularni tajribaga muvofiq ravishda taqsimlash va malakasini oshirish juda muhimdir. Shuningdek, psixologiya sohasidagi mutaxassislar, ijodiy fikrlay oladigan va zamonaviy ta'lim texnologiyalari va boshqaruv amaliyotini puxta biladigan mutaxassislar ta'lim tashkilotlari uchun juda muhimdir. Kasbiy ta'lim tashkilotlaridagi rahbar-xodimlar va o'qituvchilar pedagogika, ta'lim menejmenti va psixologiya sohasidagi bilimlarini oshirishlari kerak.

Kadrlarni joy-joyiga qo'yishda doimiy tahlil va monitoring mexanizmlarining yo'lga qo'yilishi har bir o'qituvchining o'ziga xos qobiliyatlarini ochib berish, yosh mutaxassislarni tajribali ustozlar rahbarligida ishga jalb qilish orqali ularning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish mumkin. Bu esa ta'lim sifati bilan birga, inson kapitalini shakllantirishni ta'minlaydi.

5. Zamonaviy texnologiyalar asosida kasbiy ta'lim tashkilotlarini boshqarish

Ta'lim tizimida rahbar-xodimlar tomonidan zamonaviy boshqaruv va axborot texnologiyalarining joriy etilishi natijasida boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon

yaratiladi. Masalan: elektron hujjatlar aylanish tizimi; -masofaviy ta'lim platformalari; - o'quvchilar va xodimlar ma'lumotlar bazasi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonlari(o'qitish, o'rganish, tarbiyalash va boshqaruv)ni yanada samarali, tezkor va ochiq bo'lishi axborot texnologiyalarining joriy etilishi asosida yuzaga keladi. Bu texnologiyalar nafaqat darslarda interaktiv yondashuvlarni qo'llashga, balki ta'lim tashkilotining kundalik boshqaruv ishlarini avtomatlashtirishga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, AKT orqali ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish va pedagoglarning faoliyatini monitoring qilish osonlashadi [13].

Axborot texnologiyalari yordamida boshqaruv jarayonlari avtomatlashtiriladi, bu esa inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi va vaqt tejashga olib keladi. Masalan:

- elektron hujjatlar aylanish tizimi orqali ichki hujjatlarni raqamli tarzda yuritish mumkin bo'lib, bu jarayonni tezlashtiradi va arxivlashtirishni osonlashtiradi.

- masofaviy ta'lim platformalari esa geografik joylashuvdan qat'i nazar, o'quvchilar va o'qituvchilarga ta'lim olish va o'rgatish imkoniyatini yaratadi. Bu ayniqsa pandemiya davrida o'zining dolzarbligini ko'rsatdi.

- o'quvchilar va xodimlar ma'lumotlar bazasi yordamida esa barcha shaxsiy, akademik va kasbiy ma'lumotlar bir joyda jamlanadi, bu esa tahliliy ishlov berish va qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradi.

Ta'lim tashkilotlarida elektron hujjatlar aylanish tizimi (EHAT) joriy etilishi "ta'lim tashkilotlarida arxivlashtirish va ma'lumotlarni saqlash jarayonini optimallashtiradi. Har bir hujjat belgilangan standartlarga muvofiq raqamli shaklda saqlanadi, bu esa ularni tezda topish va tahlil qilish imkonini beradi. Ma'lumotlar bazasida to'plangan hujjatlar bo'yicha statistik tahlillar o'tkazish, hisobotlar tayyorlash va qaror qabul qilish yanada qulaylashadi. Bunday tizim nafaqat ish samaradorligini oshiradi, balki ta'lim tashkilotida boshqaruvning shaffofligini va huquqiy himoyalanganlik darajasini ham ta'minlaydi" [11].

"Masofaviy ta'lim platformalari ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda o'quvchilarning qayerda ekanliklari ahamiyatsiz, ular qayerda bo'lishmasin, ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu platformalar orqali interaktiv darslar, videomateriallar, testlar va boshqa o'quv-resurslarga kirish mumkin bo'lib, o'quvchilar o'z vaqtida va qulay muhitda bilim olishlari mumkin. Bilimlarni baholashda adolat va xolislik kabi mezonlariga asoslanadi va inson omilining ta'siriga yo'l qo'yilmaydi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim platformalari pedagoglarga o'quv jarayonini yanada samarali rejalashtirish va boshqarish imkonini yaratadi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi" [5].

Ilmiy tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, masofaviy ta'lim platformalari o'quvchilarni mustaqil o'rganishga undaydi va o'zlashtirish darajasini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, bunday platformalar ta'lim jarayonining moslashuvchanligini ta'minlab, turli yosh va qobiliyatdagi o'quvchilarga individual yondashuv imkonini beradi.

Ta'lim tashkilotlarida o'quvchilar va xodimlar ma'lumotlar bazasi – bu o'quv tashkilotining samarali faoliyat yuritishi uchun zarur vosita bo'lib, 3 ta asosiy ilmiy va amaliy jihatlarga ega:

1. Ma'lumotlarni markazlashtirish va boshqarish samaradorligi
2. Ma'muriy jarayonlarni optimallashtirish va qaror qabul qilish
3. Shaxsiylashtirilgan yondashuv va xavfsizlik

"O'quvchilar va xodimlar ma'lumotlari onlayn tizimda mavjud bo'lgani uchun o'qituvchilar individual akademik ehtiyojlarni yaxshi tushunib, o'qitish strategiyalarini moslashtira oladi. Shu

bilan birga, bunday bazalar muhim shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olganligi bois, maxfiylikni ta'minlash maqsadida rollarga asoslangan kirish nazorati, ma'lumotlarni shifrlash va muhofaza qilish mexanizmlari joriy etiladi" [6].

6. Innovatsion yondashuvlar asosida kasbiy ta'lim tashkilotlarini boshqarish

Ta'limda quyidagi innovatsion yondashuvlar keng qo'llanilmoqda:

- kompetensiyaga asoslangan ta'lim;
- modul tizimli o'qitish;
- ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish;

Kompetensiyaga asoslangan ta'lim (competency-based education) – bu ta'limni natijaga yo'naltirilgan holatda tashkillashtirish usuli bo'lib, o'quvchilar muayyan kompetensiyalarni erkin va o'z sur'atida o'zlashtiradi. Bunday yondashuvda ta'lim jarayoni individualga moslashadi, ya'ni har bir o'quvchi o'z kompetensiyasi bo'yicha erkin harakat qiladi, o'zlashtirish darajasini ko'rsatadi va qayta urinish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa baholash va o'qitish sifatini sezilarli darajada ijobiy tomonga o'zgartiradi.

O'zbekiston miqyosida professional ta'limda kompetensiya yondashuvini joriy etish zarurati ilmiy tadqiqotlarda ham ta'kidlangan. Jumladan, "ta'lim mazmunini natijaga yo'naltirish, kompetensiyaga asoslangan dasturlarni ishlab chiqish va integratsiyalash asosiy yo'nalishlardan biridir" [8].

"Modul tizimli o'qitish – bu ta'lim mazmunini mustaqil o'quv bloklariga (modullarga) ajratib, har bir modul o'zidan-o'zi yakuniy maqsadlarni amalga oshiradigan tarzda tuziladi. Bunday yondashuv o'quvchilarga o'z yo'nalishini muayyan bo'limlar bo'yicha mustaqil tanlab olish imkoniyatini beradi" [12].

Yevropadagi modulyar tizimlarda o'quvchilarning mas'uliyat hissi, motivatsiyasi oshishi, shuningdek, o'z qiziqishlariga moslashtirilgan ta'lim olish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, taqvim tuzish va dars jadvalini optimallashtirish masalalari alohida e'tiborni talab qiladi (ayniqsa Finlandiya kabi yuqori modullikka ega tizimlarda).

Ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish – ta'lim-tarbiya jarayonlari samaradorligini oshiradi. Masalan: "Germaniya ta'lim tizimidagi dual kasb-hunar ta'limi – bu amaliyot bilan nazariyani birlashtirgan tizimli yondashuv bo'lib, o'quvchilar darslarning bir qismini kasb-hunar maktablarida, qolgan qismini esa real ish muhitida — kompaniyalarda o'rgatiladi. Ushbu model nafaqat mehnat bozori ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi, balki yoshlarda yuqori ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi va yoshlar bandligini oshiradi" [7].

Xulosa

Professional ta'lim tashkilotlarida boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlari jarayonlarini ilmiy asosda izchil tashkil etish va boshqarish kasbiy ta'lim tashkilotlarining o'quv-tarbiyaviy faoliyati samaradorligini oshiradi va uchinchi renesans poydevorini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga tabrik. 2025-yil 30-sentabr.
2. Abduazimova L. Davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish tartibi takomillashtirilmoqda <http://www.norma.uz.01.04.2024>.
3. Avazboyev A.I. va boshq. Kasbiy pedagogika. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus

ta'lim vazirligi. T: Cho'lpon nomidagi NMIU, ISBN 978-9943-05-692-3. 2014. 320 b. -251 b.

4. Djurayev R.X., Turg'unov S.T. Ta'lim menedjmenti. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktorlari uchun qo'llanma. Toshkent. «Voriz-Nashriyot» – 2006. 266 b.
5. Dorsah P., Alhassan A.G. Synchronous Versus Asynchronous: Pre-Service Teachers' Performance in Science Formative Assessment Tests. Open Access Library Journal, Vol.8 No.4, 2021. 1-15 p.
6. Falebita S. Secure Web-Based Student Information Management System. Cornell University. 2022.
7. Gessler, M., Howe, F. The German dual vocational training system – the origin of the current architecture. Bulletin of Institute of Technology and Vocational Education, Nagoya University. 10. 2013. pp 17–28.
8. Mo'minjanova N.A. Professional ta'lim tashkilotlari o'quvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari. "Экономика и социум" №12(127)-2. 2024. 577-583 b. www.iupr.ru.
9. Нодиров Ж.М. Организация и суть образовательного процесса в профессиональных учреждениях. "Экономика и социум" №11(90) 2021. С. 11. www.iupr.ru
10. Kenjayeva S.T. Issues of human resource management in education. Journal of international scientific research. №2. 2025. 7-14 b.
11. Sotvoldiyev X., Tursunov M.. Elektron hujjat aylanuv tizimining ahamiyati. Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali, 2025. 3(1), 754-760 b.
12. Torrubiano R.R., Knopp S., Wolf L.M., Krystallidis A., Scheduling A. Perspective on Modular Educational Systems in Europe. Cornell University. 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.05549>.
13. UNESCO. Institute for Information Technologies in Education. ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications. 2020